

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları**Dr. Mehmet İnce****Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye****Özet**

Kapsayıcı eğitimin önemine olan vurgunun artmasıyla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim ortamlarına etkin bir şekilde dahil edilmesi gerekliliği eğitim politikalarının merkezinde yer alan bir konu haline gelmiştir. Bu süreçte öğretmenlerin sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumlar, özel gereksinimli öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemede kritik rol oynamaktadır. Bu anlamda öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken ne derece kendilerini yeterli hissettikleri ve bu yeterlik algılarının hangi boyutlarda güçlenmeye ihtiyaç duyduğu konusu literatürde sıklıkla tartışılmaktadır. Bu bağlamda araştırma, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik düzeylerini belirlemeyi ve bu düzeylerin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ünal ve İlhan (2023) tarafından geliştirilen “*Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği*” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının genel olarak orta-yüksek düzeyde öz-yeterlik algısına sahip oldukları (Ort. = 85.08/120) belirlenmiştir. En yüksek öz-yeterlik algısı “*iş birliği yapabilme*” ve “*farklı öğretim yöntemleri uygulayabilme*” maddelerinde, en düşük algı ise “*ders içeriklerini uyarlayabilme*” maddelerinde gözlenmiştir. Cinsiyet, deneyim durumu, yaş, sınıf düzeyi ve çalışma isteği değişkenlerine göre öz-yeterlik puanları arasında anlamlı fark bulunmazken, bölüm değişkenine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen yetiştirme programlarında özel gereksinimli öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimlerin artırılması ve ders içeriklerini uyarlama konusunda ek destek sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlik, öğretmen adayları, özel gereksinimli öğrenciler, öğretmen eğitimi

Pre-Service Teachers' Self-Efficacy Perceptions Toward the Education of Students with Special Needs

Dr. Mehmet İnce

Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Türkiye

Abstract

As the emphasis on inclusive education grows, the necessity of effectively integrating students with special needs into general education environments has become central to educational policies. In this process, teachers' knowledge, skills, and attitudes play a critical role in supporting the academic, social, and emotional development of students with special needs. However, the extent to which pre-service teachers feel competent in working with such students, and in which dimensions their sense of efficacy needs strengthening, is frequently discussed in the literature. In this context, the present study aims to determine pre-service teachers' self-efficacy levels toward the education of students with special needs and to examine whether these levels differ according to various demographic variables. A descriptive survey model was employed in the research. The study group consisted of 187 pre-service teachers enrolled in the education faculty of a state university in Turkey during the 2023-2024 academic year. The "Teacher Self-Efficacy Scale for the Education of Individuals with Special Needs," developed by Ünal and İlhan (2023), was used as the data collection instrument. Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis H test were applied in data analysis. According to the results, pre-service teachers had moderate-to-high levels of self-efficacy perceptions. The highest self-efficacy perceptions were observed in "collaboration" and "implementing diverse teaching methods", while the lowest was in "adapting lesson content". No significant differences were found in self-efficacy scores according to gender, experience status, age, grade level, and willingness to work, whereas significant differences were identified according to department. The research results reveal the need to increase hands-on training for students with special needs in teacher education programs and to provide additional support in adapting lesson content.

Keywords: Self-efficacy, pre-service teachers, students with special needs, teacher education

Giriş

Kapsayıcı eğitim, 21. yüzyılın en önemli eğitim paradigmalardan biri olarak tüm öğrencilerin öğrenme ortamlarına aktif ve eşit şekilde katılımını sağlamayı amaçlayan evrensel bir yaklaşımdır (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2020). Bu anlayış, yalnızca özel gereksinimli öğrencileri değil aynı zamanda dil, etnik köken, sosyo-ekonomik durum, öğrenme hızı ya da kültürel arka plan gibi çeşitli nedenlerle dezavantajlı durumda olan tüm öğrencileri kapsamaktadır. Kapsayıcı eğitim çabaları, öğrencilere sadece fiziksel erişim sağlamaktan öte, onların öğrenme süreçlerine etkin katılımını ve öğrenme çıktılarının eşitlenmesini hedeflemektedir (Romijn vd., 2020). Bu kapsamda, eğitim sistemlerinde fırsat eşitliği ve hak temelli yaklaşım gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır (Yarımkaya vd., 2022).

Dünya genelinde kapsayıcı eğitim politikalarının yaygınlaşmasına rağmen, uygulamada önemli zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle öğretmenlerin bu sürece hazırlık düzeyleri sınıf içi uygulama becerileri,

öğretim materyallerinin etkinliği ve eğitim ortamlarının uygunluğu gibi faktörler açısından çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır (İnce, 2020; Sharma vd., 2012). Türkiye bağlamında, kapsayıcı eğitim uygulamaları özellikle kaynaştırma modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak öğretmenlerin kaynaştırma ortamı hazırlama yeterlik algılarının düşük olduğu ve bu durumun öğretim süreçlerini olumsuz etkilediği araştırmalarla ortaya konmuştur (Başpınar, 2019; Dolapçı & Demirtaş, 2016). Bu nedenle, öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının kapsayıcı eğitim bağlamında öncelikli bir değişken olduğu vurgulanmaktadır (Özokçu, 2024).

Albert Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramı, öz-yeterlik kavramını eğitim araştırmalarının merkezine yerleştirmiştir. Bandura'ya (1997) göre öz-yeterlik, bireyin belirli bir görev çerçevesinde başarılı olabileceğine dair kendi algısıdır. Bu inanç, bireyin görev üstlenme isteğini, karşılaştığı zorlukları aşma biçimini ve çaba göstermesini doğrudan etkilemektedir. Bandura, öz-yeterliğin dört temel kaynaktan beslendiğini belirtmektedir: (a) doğrudan deneyimler, (b) dolaylı deneyimler, (c) sözel ikna ve (d) fizyolojik-duygusal durumlar. Öğretmenler açısından bu kaynaklar özel gereksinimli öğrenci eğitimi gibi daha karmaşık senaryolarda öz-yeterlik algılarının şekillenmesinde kritik rol oynamaktadır (Schunk, 2009; Tschannen-Moran & Hoy, 2001).

Öğretmen öz-yeterliği, öğretmenlerin mesleki performanslarını, öğretim stratejilerini ve sınıf yönetimi becerilerini etkileyen temel bir psikolojik yapıdır (Holzberger vd., 2013). Özellikle özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde, öğretmenlerin öz-yeterlik algıları, farklı öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik öğretim stratejilerini kullanma, bireysel farklılıkları dikkate alma, öğrenme süreçlerini esnek biçimde yapılandırma ve destekleyici öğrenme ortamları oluşturma gibi becerilerle doğrudan ilişkilidir (Yada vd., 2018). Yüksek öz-yeterliğe sahip öğretmenlerin kapsayıcı uygulamaları daha etkin biçimde gerçekleştirdiği düşük öz-yeterliğe sahip olanların ise özel gereksinimli öğrencilerle çalışmaktan kaçınma eğiliminde olduğu bulgulanmıştır (Dolapçı & Demirtaş, 2016; Savolainen vd., 2012). Öğretmenlerin öz-yeterlik inançları, kapsayıcı eğitim uygulamalarının başarısında belirleyici bir faktördür. Yüksek öz-yeterliğe sahip öğretmenler, hata yapan öğrencileri daha az eleştirebilirler, öğrenmek için çabalayan öğrencilerle daha uzun süre çalışabilirler, özel gereksinimli öğrencileri özel eğitime yönlendirmeye daha az eğilimli ve bu öğrencilere öğretmede daha hevesli olma eğiliminde olmaktadır (Chan, 2008; Sharma vd., 2012). Ayrıca, öz-yeterliği yüksek öğretmenler öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yöntemler denemeye daha istekli olmakta, daha fazla problem çözme stratejisi kullanmakta ve başarısızlık karşısında daha fazla ısrar etmektedirler (Bandura, 1997; Romi & Leyser, 2006).

Uluslararası literatürde öğretmen öz-yeterliği ve kapsayıcı eğitim uygulamaları arasındaki ilişki yaygın olarak incelenmektedir. Avustralya'da yapılan bir çalışmada, farklı öz-yeterlik algılarına sahip öğretmenlerin kapsayıcı eğitime ilişkin anlayışlarının benzer olmasına rağmen uygulamalarının farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (Woodcock vd., 2022). Ayrıca, öz-yeterliğin sadece öğretmenlerin tutumlarını değil kapsayıcı uygulamaya yönelik niyetlerini de anlamlı biçimde öngördüğü ileri sürülmektedir (Hagen vd., 2024). Almog ve Shechtman (2007), öz-yeterliği yüksek öğretmenlerin övgü ve pekiştirme kullanımı gibi daha yararlı stratejiler benimsediklerini, öğrencinin sorununu öğrenci ve çevresi arasındaki etkileşime bağladıklarını ve sınıfta daha fazla akademik odaklanma sağladıklarını ortaya koymuştur. Öte yandan, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerle deneyim sahibi olma durumlarının öz-yeterlik düzeylerini artırdığı birçok çalışmada vurgulanmaktadır (Block vd., 2013; Özokçu, 2024; Savolainen, 2024). Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme programlarında uygulamalı deneyimin, özel eğitim içeriklerinin ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarının öz-yeterlik gelişiminde önemli olduğu görülmektedir (Taliaferro vd., 2015; Yarımkaya vd., 2022).

Son yıllarda Türkiye’de yapılan çalışmalar, öğretmen adaylarının kaynaştırma/kapsayıcı eğitime yönelik öz-yeterlik algılarının genel olarak orta-yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (Karabulut, 2023; Talancı, 2022). Bununla birlikte, birçok çalışma bölüm, cinsiyet, özel eğitim dersi alıp almama, özel gereksinimli öğrenci deneyimi gibi demografik değişkenlerin öz-yeterlik algısını etkilediğini bildirmektedir (Dilek & Sözbilir, 2021; Karabulut, 2023). Bu literatür, öğretmen yetiştirme programlarında uygulamalı deneyimin, özel eğitim içeriklerinin ve iş birliği öğrenme yaklaşımlarının öz-yeterlik gelişiminde önemli olduğuna bir işaret olarak değerlendirilmektedir (Emmers vd., 2020; Yarımkaya vd., 2022). Mevcut literatürde, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik algılarını inceleyen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ve bu çalışmaların çoğunun belirli branşlara odaklandığı görülmektedir. Ayrıca, farklı öğretmenlik programlarında öğrenim gören adayların öz-yeterlik algılarının kapsamlı bir şekilde karşılaştırıldığı güncel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, mevcut araştırma, Ünal ve İlhan (2023) tarafından geliştirilen güncel bir ölçme aracını kullanarak, farklı branşlardan öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarını çok boyutlu bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik algı düzeylerini belirlemeyi ve bu algıların cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf düzeyi, deneyim durumu ve çalışma isteği değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu sayede elde edilen bulguların, öğretmen yetiştirme programlarının uygulama boyutlarını güçlendirmesine ve kapsayıcı eğitim bağlamında öğretmen adaylarının mesleki hazırlık süreçlerine katkı sunması beklenmektedir.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırma, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik algılarını mevcut durumlarıyla ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Betimsel tarama modeli, geniş katılımcı gruplarından elde edilen veriler aracılığıyla bireylerin görüş, tutum ve inançlarının belirlenmesine olanak tanımaktadır (Karasar, 2020). Bu model, öğretmen adaylarının öz-yeterlik algı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemek için uygun bir çerçeve sunmaktadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören toplam 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcıların seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırmacının ulaşılabilir durumda olan bireylerle çalışmasına olanak tanıyan pratik bir örnekleme yaklaşımıdır (Büyüköztürk vd., 2022). Çalışma grubunun demografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (N = 187)

Değişken	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	101	54.0
	Erkek	86	46.0
Yaş	18-23	128	68.4
	24-30	36	19.3
	30 ve üzeri	23	12.3
Bölüm	Özel Eğitim Öğretmenliği	33	17.6
	Sınıf Öğretmenliği	27	14.4
	PDR	21	11.2
	İngilizce Öğretmenliği	23	12.3
	Fen Bilgisi Öğretmenliği	16	8.6
	Müzik Öğretmenliği	14	7.5
	Türkçe Öğretmenliği	16	8.6
	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği	18	9.6
Sınıf	Matematik Öğretmenliği	19	10.2
	1. Sınıf	33	17.6
	2. Sınıf	54	28.9
	3. Sınıf	43	23.0
Deneyim Durumu	4. Sınıf	57	30.5
	Var	112	59.9
Çalışma İsteği	Yok	75	40.1
	İstiyorum	67	35.8
	İstemiyorum	52	27.8
	Kararsızım	68	36.4

Tablo 1'de görüldüğü üzere, katılımcıların %54'ü kadın, %46'ı erkektir. Yaş dağılımı incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (%68.4) 18-23 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bölüm dağılımında en fazla katılımcının Özel Eğitim Öğretmenliği (%17.6) ve Sınıf Öğretmenliği (%14.4) programlarında öğrenim gördüğü, en az katılımcının ise Müzik Öğretmenliği (%7.5) programında yer aldığı belirlenmiştir. Sınıf düzeyi açısından en fazla katılımcı 4. sınıfta (%30.5) öğrenim görmektedir. Katılımcıların %59.9'u daha önce özel gereksinimli bir öğrenciyle deneyim yaşadığını belirtmiştir. Özel

eğitim alanında çalışma isteği konusunda katılımcıların %36.4'ü kararsız olduğunu, %35.8'i istediğini, %27.8'i ise istemediğini ifade etmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf düzeyi, özel gereksinimli öğrenciyle deneyim durumu ve özel eğitim alanında çalışma isteği) belirlemeye yönelik Kişisel Bilgi Formu yer almıştır. İkinci bölümde, Ünal ve İlhan (2023) tarafından geliştirilen *Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği* kullanılmıştır. Ölçek, 12 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapıya sahiptir ve orijinal çalışmada toplam varyansın %72'sini açıklamıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .96 olarak rapor edilmiştir. Ölçek 11'li derecelendirme (0 = Kesinlikle Katılmıyorum, 10 = Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde yapılandırılmış olup, ölçekten alınan yüksek puanlar öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir (maksimum toplam puan = 120). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.

Verilerin Toplanması

Veriler, 2024 yılının bahar döneminde Google Forms aracılığıyla çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve gönüllü katılım ilkesi benimsenmiştir. Katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, açık kaynak kodlu istatistik yazılımı Jamovi (Sürüm 2.3) kullanılarak analiz edilmiştir (The Jamovi Project, 2021). İlk aşamada, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanlarına ilişkin betimsel istatistikler (ortalama, medyan, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri) hesaplanmıştır. Verilerin normal dağılım özelliklerini incelemek amacıyla Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Test sonuçları, verilerin normal dağılım göstermediğini ortaya koymuştur ($p < .05$). Bu nedenle grup karşılaştırmalarında nonparametrik testler kullanılmıştır (Field, 2018). İki bağımsız grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, üç veya daha fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis H testi tercih edilmiştir. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir. Etki büyüklüğü değerleri, Mann-Whitney U testi için rank biserial korelasyon katsayısı (r), Kruskal-Wallis testi için epsilon kare (ϵ^2) ile raporlanmıştır. Etki büyüklüklerinin yorumlanmasında Cohen (1988) tarafından önerilen sınıflandırma kullanılmıştır.

Bulgular

Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri

Öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik algılarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler

Madde	<i>M</i>	<i>Mdn</i>	<i>SS</i>
M1.	6.46	7.00	2.24
M2.	7.40	8.00	1.90
M3.	7.20	7.00	2.14
M4.	7.04	7.00	2.33
M5.	6.64	7.00	2.43
M6.	6.88	7.00	2.22
M7.	7.27	7.00	1.87
M8.	7.51	8.00	2.35
M9.	6.77	7.00	2.30
M10.	7.02	7.00	2.18
M11.	7.47	8.00	2.11
M12.	7.41	8.00	2.32
Toplam Puan	85.08	87.00	15.01

Ölçek puanları 0-10 arasında değişmektedir (maksimum toplam puan = 120). *M* = ortalama; *Mdn* = medyan; *SS* = standart sapma.

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının madde bazında en yüksek öz-yeterlik algısına iş birliği yapabilme (M8; *M* = 7.51, *SS* = 2.35) ve farklı öğretim yöntemleri uygulayabilme (M11; *M* = 7.47, *SS* = 2.11) maddelerinde sahip oldukları görülmektedir. En düşük ortalama ise ders içeriklerini uyarlayabilme (M1; *M* = 6.46, *SS* = 2.24) ve dinî kurallarına uyumu sağlayabilme (M5; *M* = 6.64, *SS* = 2.43) maddelerinde gözlenmiştir. Toplam öz-yeterlik puanı ortalaması 85.08 (*SS* = 15.01) olarak bulunmuştur. Bu bulgu, öğretmen adaylarının genel olarak orta-yüksek düzeyde öz-yeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir.

Cinsiyete Göre Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Öz-Yeterlik Puanlarının Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Değişken	Cinsiyet	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>Mdn</i>	<i>SS</i>	<i>U</i>	<i>p</i>	r_{rb}
Toplam Puan	Kadın	101	85.66	87.00	12.17	4261	.825	.02
	Erkek	86	84.42	87.00	17.77			

r_{rb} = rank biserial korelasyon (etki büyüklüğü).

Tablo 3'te görüldüğü üzere, kadın öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları ($M = 85.66$) erkek öğretmen adaylarına ($M = 84.42$) göre sayısal olarak yüksek olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($U = 4261$, $p = .825$). Rank biserial korelasyon katsayısı ($r_{rb} = .02$), cinsiyetin öz-yeterlik algısı üzerinde ihmal edilebilir düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Deneyim Durumuna Göre Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerle deneyim durumlarına göre öz-yeterlik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiş ve bulgular Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Öz-Yeterlik Puanlarının Deneyim Durumuna Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Değişken	Deneyim	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>Mdn</i>	<i>SS</i>	<i>U</i>	<i>p</i>	r_{rb}
Toplam Puan	Var	112	85.45	87.00	14.01	4154	.899	.01
	Yok	75	84.56	87.00	16.40			

Tablo 4'te sunulan sonuçlara göre, özel gereksinimli öğrenciyle deneyim sahibi olan öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları ($M = 85.45$) ile deneyimi olmayan adayların puanları ($M = 84.56$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U = 4154$, $p = .899$). Rank biserial korelasyon katsayısı ($r_{rb} = .01$) çok düşük düzeyde etki büyüklüğü göstermektedir.

Yaş Değişkenine Göre Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Öğretmen adaylarının yaş gruplarına göre öz-yeterlik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis H testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: Öz-Yeterlik Puanlarının Yaş Gruplarına Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları

Değişken	χ^2	<i>sd</i>	<i>p</i>	ϵ^2
Toplam Puan	0.28	2	.871	.001

ϵ^2 = epsilon kare (etki büyüklüğü).

Tablo 5'te görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları yaş gruplarına (18-23, 24-30, 30 ve üzeri) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($\chi^2 = 0.28$, $sd = 2$, $p = .871$). Epsilon kare değeri ($\epsilon^2 = .001$), yaşın öz-yeterlik algısı üzerinde çok düşük düzeyde bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bölüm Değişkenine Göre Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre öz-yeterlik algılarının farklılaşp farklılaşmadığını test etmek için Kruskal-Wallis H testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6: Öz-Yeterlik Puanlarının Bölümlere Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları

Değişken	χ^2	sd	p	ϵ^2
Toplam Puan	46.50	8	< .001	.25

Tablo 6'da görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları öğrenim görülen bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır ($\chi^2 = 46.50$, $sd = 8$, $p < .001$). Epsilon kare değeri ($\epsilon^2 = .25$), bölüm değişkeninin öz-yeterlik algısı üzerinde geniş etki büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, farklı öğretmenlik programlarındaki (Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, PDR, İngilizce Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği) adayların özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik algılarının belirgin biçimde değiştiğini ortaya koymaktadır.

Sınıf Düzeyine Göre Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre öz-yeterlik algılarının farklılaşp farklılaşmadığı Kruskal-Wallis H testi ile analiz edilmiş ve bulgular Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7: Öz-Yeterlik Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları

Değişken	χ^2	sd	p	ϵ^2
Toplam Puan	5.09	3	.165	.03

Tablo 7'de sunulan sonuçlara göre, öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları sınıf düzeyine (1., 2., 3. ve 4. sınıf) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($\chi^2 = 5.09$, $sd = 3$, $p = .165$). Bu bulgu, öğretmen adaylarının hangi sınıf düzeyinde olursa olsun benzer öz yeterlik algılarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışma İsteği Değişkenine Göre Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Öğretmen adaylarının özel eğitim alanında çalışma isteklerine göre öz-yeterlik algılarının farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis H testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8: Öz-Yeterlik Puanlarının Çalışma İsteğine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları

Değişken	χ^2	<i>sd</i>	<i>p</i>	ϵ^2
Toplam Puan	1.90	2	.386	.01

Tablo 8'de görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları özel eğitim alanında çalışma isteklerine (istiyorum, istemiyorum, kararsızım) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($\chi^2 = 1.90$, *sd* = 2, *p* = .386). Bu sonuç, özel eğitim alanında çalışmak isteyen, istemeyen veya kararsız olan öğretmen adaylarının benzer öz-yeterlik algılarına sahip olduğunu göstermektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemeyi ve bu algıların çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının genel olarak orta-yüksek düzeyde öz-yeterlik algısına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, Türkiye'de yapılan benzer çalışmaların bulgularıyla benzer sonuçlara işaret etmektedir (Karabulut, 2023; Talancı, 2022). Orta-yüksek düzeydeki öz-yeterlik algısı, öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim verme konusunda genel bir güven duygusuna sahip olduklarını göstermekle birlikte, bazı alanlarda gelişime açık yönlerin bulunduğunu da ortaya koymaktadır.

Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının en yüksek öz-yeterlik algısına iş birliği yapabilme ve farklı öğretim yöntemleri uygulayabilme maddelerinde sahip olduklarını göstermiştir. Bu bulgu, Sharma ve diğerlerinin (2012) ve Emmers diğerlerinin (2020) çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. İş birliği yapabilme konusundaki yüksek öz-yeterlik algısı, öğretmen yetiştirme programlarında multidisipliner çalışmanın öneminin vurgulanması ve grup çalışmalarının yaygınlaşmasıyla açıklanabilir. Bandura'nın (1997) öz-yeterlik kuramı bağlamında değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının dolaylı deneyimler ve sözel ikna yoluyla bu alanda güçlü bir öz-yeterlik algısı geliştirdikleri söylenebilir.

Farklı öğretim yöntemleri uygulama konusundaki yüksek öz-yeterlik algısı ise öğretmen yetiştirme programlarında öğretim yöntemleri derslerinin etkinliğini göstermektedir. Ancak bu teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi konusunda uygulamalı deneyimlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır (Taliaferro vd., 2015). Yada ve diğerleri (2018) de benzer şekilde, öğretmen adaylarının teorik bilgi düzeylerinin yüksek olmasına rağmen gerçek sınıf ortamlarında bu bilgileri uygulama konusunda zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Öte yandan ders içeriklerini uyarlayabilme maddesinde en düşük öz-yeterlik algısının gözlenmesi, önemli bir bulgu olarak dikkat çekmektedir. Bu sonuç, Dolapçı ve Demirtaş'ın (2016) çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. Ders içeriklerini uyarlama, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde kritik bir

beceridir ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının (BEP) temelini oluşturmaktadır. Bu alandaki düşük öz-yeterlik algısı, öğretmen adaylarının doğrudan deneyim eksikliği ile açıklanabilir. Bandura (1997), doğrudan deneyimlerin öz-yeterlik algısının en güçlü belirleyicisi olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme programlarında ders içeriklerini uyarlama konusunda daha fazla uygulamalı eğitim ve gerçek sınıf deneyimlerine yer verilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, sınıf kurallarına uyumu sağlayabilme maddesindeki düşük öz-yeterlik algısı, öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusunda endişe duyduklarını göstermektedir. Bu bulgu, Chan'ın (2008) çalışma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir.

Araştırma sonuçları, kadın ve erkek öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bu sonuç, bazı ulusal ve uluslararası çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Savolainen vd., 2012; Woodcock vd., 2022). Ancak literatürde kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklar bulan çalışmalar da mevcuttur (Dilek & Sözbilir, 2021). Bu farklılıklar, örneklem özellikleri, kültürel bağlam ve ölçme araçlarının farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir. Mevcut çalışmada cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmaması öğretmen yetiştirme programlarının her iki cinsiyet için de benzer öğrenme fırsatları sunduğunu ve toplumsal cinsiyet rollerinin öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarını etkilemediğine bir işaret olarak görülebilir.

Benzer şekilde yaş grupları arasında öz-yeterlik puanları açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, öz-yeterlik algısının yaştan bağımsız olduğunu ve öğretmen yetiştirme programlarının farklı yaş gruplarından öğrencilere benzer etkiler sağladığını göstermektedir. Karabulut (2023) da çalışmasının sonunda benzer bir sonuca ulaşmıştır.

Özel gereksinimli öğrencilerle deneyim sahibi olan ve olmayan öğretmen adayları arasında öz-yeterlik puanları açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, literatürdeki bazı çalışmalarla (Block vd., 2013; Özokçu, 2024; Taliaferro vd., 2015) farklılık göstermektedir. Bu çalışmalarda, deneyim sahibi olan öğretmen adaylarının daha yüksek öz-yeterlik puanlarına sahip oldukları rapor edilmiştir. Mevcut çalışmadaki bu beklenmedik bulgunun birkaç nedeni olabilir. İlk olarak katılımcıların yaşadıkları deneyimlerin niteliği, süresi ve derinliği hakkında detaylı bilgi toplanmamıştır. Bandura'ya (1997) göre, sadece deneyim sahibi olmak değil o deneyimin başarılı olması öz-yeterlik algısını artırmaktadır. İkinci olarak deneyim sahibi olmayan adaylar, özel gereksinimli öğrencilere öğretmenlik yapmanın zorluklarının tam olarak farkında olmayabilir ve bu nedenle öz-yeterlik algılarını olduğundan yüksek değerlendirebilirler. Üçüncüsü katılımcıların %59.9'unun deneyim sahibi olması, gruplar arası varyansın azalmasına neden olmuş olabilir.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, bölüm değişkenine göre öz-yeterlik puanlarının anlamlı düzeyde farklılaşmasıdır. Bu bulgu, farklı öğretmenlik programlarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitime yönelik farklı hazırlık düzeyleri sağladığını göstermektedir. Bu farklılık, birkaç şekilde açıklanabilir. Birincisi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği gibi programlarda özel gereksinimli öğrencilerin eğitime yönelik daha kapsamlı dersler ve uygulamalar yer almaktadır. Bu programlardaki öğrencilerin daha yüksek öz-yeterlik algısına sahip olmaları beklenmektedir. İkincisi Özel Eğitim Öğretmenliği programındaki öğrenciler, mesleki kimliklerini özel gereksinimli öğrencilerle çalışma üzerine inşa etmektedirler ve bu nedenle bu alanda kendilerini daha yeterli hissedebilirler. Son olarak farklı programlardaki staj deneyimlerinin içeriği ve süresi değişiklik göstermektedir. Özel gereksinimli öğrencilerle daha fazla etkileşim fırsatı bulan programlardaki öğrencilerin öz-yeterlik algıları daha yüksek olabilir. Bu bulgu, tüm öğretmenlik programlarında özel gereksinimli öğrencilerin eğitime yönelik içeriklerin güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Kapsayıcı eğitim anlayışı gereği, tüm öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerle çalışabilecek yetkinlikte olması beklenmektedir (UNESCO, 2020).

Sınıf düzeylerine göre öz-yeterlik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, beklenmedik bir sonuçtur çünkü öğretmen yetiştirme programlarının ilerleyen yıllarında öğrencilerin daha fazla bilgi ve deneyim kazanmaları ve dolayısıyla öz-yeterlik algılarının artması beklenmektedir. Bu sonuç, birkaç şekilde yorumlanabilir: İlk yıllardaki öğrenciler, konunun karmaşıklığının tam olarak farkında olmayabilir ve öz-yeterliklerini olduğundan yüksek değerlendirebilirler. İlerleyen yıllarda, özel gereksinimli öğrencilere öğretmenliğin zorluklarını daha iyi anladıkça, öz-yeterlik algıları daha gerçekçi hale gelebilir. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitime yönelik derslerin program boyunca dengeli dağılmaması sınıf düzeylerine göre farklılaşmayı engelliyor olabilir. Tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerin gerçek sınıf ortamlarında yeterli uygulamalı deneyim yaşamaması, öz-yeterlik algılarının gelişimini sınırılıyor olabilir.

Özel eğitim alanında çalışma isteğine göre öz-yeterlik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu ilk bakışta paradoksal görünebilir çünkü öz-yeterlik algısı ile kariyer tercihlerinin ilişkili olması beklenmektedir. Ancak bu sonuç, şu şekillerde açıklanabilir: Kariyer tercihleri, sadece öz-yeterlik algısından değil, ekonomik faktörler, iş olanakları, sosyal prestij ve kişisel ilgiler gibi birçok değişkenden etkilenmektedir (Lent vd., 2000). Öğretmen adayları, kendilerini yeterli hissetseler bile kişisel ilgi ve motivasyon eksikliği nedeniyle özel eğitim alanında çalışmak istemeyebilirler. Bazı öğretmen adayları, yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünseler bile, özel gereksinimli öğrencilerle çalışmanın duygusal ve psikolojik yükünden dolayı bu alanda çalışmak istemeyebilirler.

Araştırmadan elde edilen temel sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Öğretmen adayları genel olarak orta-yüksek düzeyde öz-yeterlik algısına sahiptir ancak bazı alanlarda (özellikle ders içeriklerini uyarlama ve sınıf kurallarına uyumu sağlama) gelişime açık yönler bulunmaktadır.
2. Öğretmen adayları, iş birliği yapabilme ve farklı öğretim yöntemleri uygulayabilme konularında kendilerini daha yeterli hissetmektedirler.
3. Cinsiyet, deneyim durumu, yaş, sınıf düzeyi ve çalışma isteği değişkenlerine göre öz-yeterlik puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
4. Bölüm değişkeni, öz-yeterlik algısı üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne sahiptir ve farklı öğretmenlik programlarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitime yönelik farklı hazırlık düzeyleri sağladığını göstermektedir.
5. Öğretmen yetiştirme programlarında özel gereksinimli öğrencilerin eğitime yönelik içeriklerin tüm branşlarda güçlendirilmesi gerekmektedir.

Öneriler

Araştırma bulgularına dayalı olarak, uygulamaya ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur.

Uygulamaya Yönelik Öneriler

1. Tüm öğretmenlik programlarında özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik zorunlu derslerin sayısı ve uygulamalı içeriği artırılmalıdır. Özellikle ders içeriklerini uyarlama, BEP hazırlama ve sınıf yönetimi konularında uygulamalı eğitimlere ağırlık verilmelidir.
2. Öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamlarında özel gereksinimli öğrencilerle etkileşim kurabilecekleri staj ve uygulama süreleri uzatılmalıdır.
3. Araştırma bulgularının en düşük öz-yeterlik algısının ders içeriklerini uyarlama konusunda olduğunu göstermesi nedeniyle, bu alana özel atölyeler, çalıştaylar ve uygulamalı dersler düzenlenmelidir.
4. Özel gereksinimli öğrencilerin sınıf kurallarına uyumunu sağlama konusundaki düşük öz-yeterlik algısını artırmak için, pozitif davranış desteği, davranış yönetim stratejileri ve olumlu sınıf iklimi oluşturma konularında eğitimler verilmelidir.
5. Farklı öğretmenlik programları arasında iş birliği fırsatları oluşturulmalıdır. Özel Eğitim Öğretmenliği programındaki iyi uygulamalar ve deneyimler, diğer branşlarla paylaşılmalıdır.
6. Mezuniyet sonrası dönemde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik sürekli mesleki gelişim fırsatları sunulmalıdır.
7. Kapsayıcı eğitimin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli ve tüm öğretmenlik programlarında özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik asgari standartlar belirlenmelidir.

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

1. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının öğretmen yetiştirme programı boyunca ve mezuniyet sonrası dönemde nasıl değiştiğini inceleyen boylamsal araştırmalar yapılmalıdır.
2. Farklı eğitim müdahalelerinin (örneğin, uygulamalı staj programları, mentörlük, özel atölyeler) öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisini inceleyen deneysel veya yarı-deneysel araştırmalar yapılmalıdır.
3. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının altında yatan nedenleri, endişelerini ve beklentilerini derinlemesine anlamak için görüşme, odak grup tartışmaları ve gözlem gibi nitel veri toplama teknikleri kullanılarak araştırmalar yapılmalıdır.
4. Farklı üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırıldığı, uluslararası karşılaştırmaların yapıldığı araştırmalar, en iyi uygulamaların belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
5. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile tutumları, motivasyonları, tükenmişlik düzeyleri ve iş doyumunu gibi diğer psikolojik değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yapılmalıdır.

Kaynakça

Almog, O., & Shechtman, Z. (2007). Teachers' democratic and efficacy beliefs and styles of coping with behavioural problems of pupils with special needs. *European Journal of Special Needs Education, 22*(2), 115-129. <https://doi.org/10.1080/08856250701267774>

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.

- Başpınar, N. (2019). *Kaynaştırma eğitiminde öğretmen yeterlilikleri* [Yüksek lisans tezi, Yakın Doğu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
- Block, M. E., Hutzler, Y., Barak, S., & Klavina, A. (2013). Creation and validation of the self-efficacy instrument for physical education teacher education majors toward inclusion. *Adapted Physical Activity Quarterly, 30*(2), 184-205. <https://doi.org/10.1123/apaq.30.2.184>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (29. baskı). Pegem Akademi.
- Chan, D. W. (2008). Dimensions of teacher self-efficacy among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. *Educational Psychology, 28*(2), 181-194. <https://doi.org/10.1080/01443410701491833>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Demirkol, İ. (2022). Kapsayıcı eğitimin ilkeleri ve uygulamaları. *Kastamonu Eğitim Dergisi, 30*(3), 123-137.
- Dilek, H., & Sözbilir, M. (2021). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları ve tutumları. *Kastamonu Eğitim Dergisi, 29*(1), 55-66. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.4322>
- Dolapçı, S., & Demirtaş, V. Y. (2016). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ve kaynaştırma eğitime bakış açıları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7*(13), 141-160.
- Emmers, E., Baeyens, D., & Petry, K. (2020). Attitudes and self-efficacy of teachers towards inclusion in higher education. *European Journal of Special Needs Education, 35*(2), 139-153. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1628337>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage.
- Hagen, Å., Guttersrud, Ø., Moen, K. H., & Nordahl, T. (2024). Teachers' self-efficacy for inclusive education: The role of perceived school climate and intention to implement inclusive practices. *Teaching and Teacher Education, 137*, 104395. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104395>
- Holzberger, D., Philipp, A., & Kunter, M. (2013). How teachers' self-efficacy is related to instructional quality: A longitudinal analysis. *Journal of Educational Psychology, 105*(3), 774-786. <https://doi.org/10.1037/a0032198>
- İnce, M. (2020). *Türkiye'de bütünleştirmenin uygulanabilirliğiyle ilgili özel eğitim öğretmeni yetiştiren akademisyenlerin görüşleri*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Karabulut, H. A. (2023). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitime yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi. *Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5*(2), 531-542.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (36. baskı). Nobel Yayıncılık.
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: A social cognitive analysis. *Journal of Counseling Psychology, 47*(1), 36-49. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.1.36>
- Özokçu, O. (2024). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitime yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumları. *Eğitim ve Bilim, 49*(217), 123-142.
- Romi, S., & Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion preservice training needs: A study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. *European Journal of Special Needs Education, 21*(1), 85-105. <https://doi.org/10.1080/08856250500491880>

- Romijn, W., Slot, P., Leseman, P., & Pagani, L. (2020). Inclusion in education: A systematic literature review of criteria, barriers and support strategies. *International Journal of Inclusive Education*, 24(13), 1450-1465. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1685077>
- Savolainen, H. (2024). Teacher efficacy in inclusive education: Recent developments in conceptualisation, measurement, and research. In A. Holliman (Ed.), *The Routledge international handbook of educational psychology in schools* (pp. 458-471). Routledge.
- Savolainen, H., Engelbrecht, P., Nel, M., & Malinen, O. P. (2012). Understanding teachers' attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for pre-service and in-service teacher education. *European Journal of Special Needs Education*, 27(1), 51-68. <https://doi.org/10.1080/08856257.2011.613603>
- Schunk, D. H. (2009). *Learning theories: An educational perspective* (6th ed.). Pearson.
- Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C. (2012). Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 12(1), 12-21. <https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x>
- Talancı, M. (2022). Öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 62, 348-370. <https://doi.org/10.21764/mauefd.1037441>
- Taliaferro, A. R., Hammond, L., & Wyant, K. (2015). Preservice physical educators' self-efficacy beliefs toward inclusion: The impact of coursework and practicum. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 32(1), 49-67. <https://doi.org/10.1123/apaq.2013-0112>
- The Jamovi Project (2021). *Jamovi* (Version 2.3) [Computer software]. <https://www.jamovi.org>
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783-805. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1)
- Ünal, E., & İlhan, E. L. (2023). Özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik öğretmen öz yeterlik ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 21(3), 1883-1902. <https://doi.org/10.37217/tebd.1318130>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education—All means all*. UNESCO.
- Woodcock, S., Sharma, U., Subban, P., & Hitches, E. (2022). Teacher self-efficacy and inclusive education practices: Rethinking teachers' engagement with inclusive practices. *Teaching and Teacher Education*, 117, 103802. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103802>
- Yada, A., Tolvanen, A., & Savolainen, H. (2018). Teachers' attitudes and self-efficacy on implementing inclusive education in Japan and Finland: A comparative study using multi-group structural equation modelling. *Teaching and Teacher Education*, 75, 343-355. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.07.011>
- Yarımkaya, M., Esentürk, İ., & İlhan, Ş. (2022). Kapsayıcı eğitimde öğretmenin rolü ve öz yeterlik algısı. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 51-68.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9